

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue VII, July 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

Ang Biglaang Pamamasyal

CHIQUI D. MALABANAN, MAED

TEACHER III

TAAL CENTRAL SCHOOL

BATANGAS, REGION IV-A

Isang araw ng Sabado, nagpunta si Rosa at Ate Mila sa kalapit bayan ng Taal, ang bayan ng Lemery, upang bumili ng ilang gamit sa paaralan.

"Naku! Sobra naman ang trapiko pabalik sa Taal," sabi ni Ate Mila.

"Paano na tayo makakauwi niyan?, tanong ni Rosa.

"Tara maglakad Ate Mila, Hayun oh! Tanaw naman mula dito ang tulay ng Pansipit, hindi ba ate sa pag lagpas natin doon ay Taal na", wika ni Rosa habang nakangiti.

"Oo nga sige may dala naman tayong payong abutin man tayo ng ulan ay hindi tayo mababasa", wika ni Mila.

Naglakad nang maingat ang dalawang magkapatid hanggang sa makatawid sila sa tulay ng Pansipit. Sa kanilang paglalakad ay natanaw nila ang bahay ni Marcella Agoncillo.

"Ate Mila, hindi ba iyan si Marcella Agoncillo ang isa sa mga tumahi ng watawat ng Pilipinas, sabi ni Rosa.

"Oo, Rosa, at iyan ang kanilang bahay kung saan niya mismo tinahi ang ating watawat", dagdag pa ni Mila.

"Naku, talaga palang makasaysayan ang ating bayan. Akalain mong ang sagisag ng ating bansa ay dito hinabi ni Marcela, na ating kababayan", nagmamanghang sambit ni Rosa.

Nagpatuloy sa paglalakad si Ate Mila at Ate Rosa sa pataas na kalsada, at umagaw sa kanilang pansin ang isang pulang bahay, na tila isang mansyon.

"Ate Mila, tingnan mo naman ang pulang bahay na iyan. Makaluma ngunit sa aking palagay ay may mga pagbabago na ring isinagawa", sambit ni Rosa.

"Aba'y oo naman sa tagal na ng bahay na iyan dito ay may mga pagbabago sadya, iyan naman ang bahay ni Leon Apacible. Isa iyan sa mga bahay na saksi sa kasaysayan ng ating bayan, at naging tagpuan din ng mga bayani gaya ni Dr. Jose Rizal", pagkuwento ni Ate Mila. Tumango si Rosa bilang pagsang-ayon at nagpatuloy na maglakad.

Marami pang mga lumang bahay ang kanilang natanaw sa paglalakad nila. Isa na rito ang Villa Tortuga kung saan ang nakaraan ay nababalikan ng turista sa maraming paraan.

"Galleria De Taal, ano po ba iyan Ate? Madalas natin iyang nadadaan at sadyang nakakataka kung ano ang nasa loob", tanong ni Rosa nang mapatigil ito sa paglalakad.

"Mahabang panahon at kasaysayan pa rin ang makikita sa loob niyan, napakayaman nga talaga ng Taal sa bagay na iyan. Ngunit sa Galleria De Taal ay makikita mo ang sinaunang kamera na gamit sa Pilipinas noon", sagot ni Ate Mila.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

World Education Connect

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue VII (July 2024), p.8-9 International
ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Inilabas ni Rosa ang kaniyang mobile phone mula sa kanyang bulsa at tiningnan ang likod nito. "Oo nga ano, ano kaya ang itsura ng mga selfie at groupie noon. Nais kong pumasok diyan sa susunod", masayang sambit ni Rosa.

Walang iba kung hindi bakas ng pagkamangha at pagmamalaki ang naipinta sa kanilang mukha. Sa paglalakbay na iyon ay tila niyakap nila ang kanilang pagiging Taalenya.

Mahaba haba na ang kanilang nalalakad ngunit hindi nila nararamdaman ang pagod dahil sa kanilang pagkukuwentuhan.

"Ate Mila andami palang lumang bahay dito sa ating bayan, halos lahat ay nasa tabing kalsada, ang ganda nilang pagmasdan " ani ni Rosa

Malayo layo pa ay natatanaw na nila ang ganda ng Simbahan ng Taal, na kilala na Basilika ni San Martin ng Tours. Sa laki nitong estruktura ay sadyang agaw pansin, kahit sa malayo ay nakikita ang mga detalyeng hinubog na ng panahon.

Nakarating na si Rosa at Ate Mila sa palengke ng Taal nang tawagin sila ng isang tindera. "Mila, Rosa, kumusta kayo?", tanong ng ale. "Ayos naman po kami, Aling Linda! Kamusta naman po ang benta?", sambit ni Ate Mila.

" Sa awa ng Diyos, ay malakas ang benta ngayon. Patok na patok ang mga paninda kong suman at panutsa, lalo na sa mga turista. Maliban doon ay hanap rin nila rito ang tapang Taal.", masayang sambit ni Aling Linda.

Pansin ni Rosa ang kung ano'y matatamis na pagkain na nakalatag sa lamesa ni Aling Linda. Mukha ngang masasarap ang mga ito.

"Ate, maari ba akong bumili ng ilan para iuwi sa amin? Salamat!", wika ni Rose inilagay niya sa kanyang dalang bag ang kaniyang mga ipinamili.

Nagpatuloy sila sa paglalakad at papalaki na nang papalaki sa kanilang paningin ang Basilika, ito nga yata ang puso ng Taal. Nakatayo itong mas mataas sa bayan, kaya naman kitang kita ang ganda nito sa maraming parte ng Taal.

"Ate Mila, napapaisip ako, tila napakaganda nga ng Basilika ng Taal sapagkat pansin ko ay kahit sa malayo ay nakikita natin ito na parang napakaperpekto ng lokasyon nito", namamanghang sabi ni Rosa.

" Tama ka diyan, isang simbolo rin iyan na nasa paligid lang natin palagi ang Diyos, at bakas rin ito ng ating pagka-Taaleño", pagpapaliwanag ni Ate Mila. Nakita rin nila ang Plasa ng Taal sa kanilang kung saan ginaganap ang mga pagdiriwang.

Malapit na sina Rosa at Ate Mila sa kanilang bahay at naglalakad sila nang may ngiti sa kanilang mga labi. "Mabuti na lamang at napagdesisyunan nating maglakad, Ate Mila", sambit ni Rosa. "Kaya nga, ako'y nalulugod na masilayan ang Taal nang malapitan", sagot ni Ate Mila.

"Sa susunod muli, Ate Mila. Sa ganitong simpleng paraan ay nakikita natin ang yaman ng ating bayan at mapapahalagahan natin ang mga bagay na mayroon tayo.", ani ni Rosa. Masaya silang naglakad muli habang pinagkukuwentuhan ang kanilang paglalakbay, itong biglaang pagmamasyal na hinding-hindi nila malilimutan.

DOI 10.5281/zenodo.12697457

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.